

ТАЖРИБАДАГИ ПАРРАНДАЛАРГА КУНЛИК ОЗУҚА БЕРИШ НАТИЖАЛАРИ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ЎРГАНИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7182388>

Т.Қ.Наўрызов

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти

Г.Рзамбетова

*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
магистранти*

Аннотация: *Мазкур мақолада паррандачилик соҳаларидаги хўжаликларда паррандалар истеъмол қилган озуқаларининг таркиби ва хўжаликда кичик омухта ем, донлар керакли ўлчамда майдаланиб, аралаштирилиб озуқа қўшимчалари ҳақида маълумотлар берилган.*

Калит сўзлар: *парранда, озуқа, истеъмол, маҳсулот, чорва, гўнг, органик, узвий, таркиб, дон, аралаш, ўлчам.*

Кириш. Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалиги деҳқончилик паррандачилик соҳалари билан бир-бири билан узвий боғлиқ бўлиб, бир-бирини доимо тўлдириб боради. Улар бир-бирисиз ижобий натижаларга эриша олмайдилар. Табiiй манбалар ва экилган ерлардан олинган маҳсулотларнинг 75% ни инсон тўғридан-тўғри истеъмол қила олмайди. Ваҳоланки бу маҳсулотлар чорва моллари ва паррандалар танасида ҳазмланиб, чорва маҳсулотлари сут, гўшт, тухум кабилар билан инсон танасида ҳазмланади ва қувват манбаи ҳисобланади.

Паррандалар шундай хусусиятга эга табиатда алмаштириб бўлмайдиган 18 та аминокислоталардан 8-10 тасини экин ва табиий ўсимлик маҳсулотларидан олиб, маҳсулотлари орқали инсонга етказиб беради. Ўз навбатида паррандалар истеъмол қилган озиқалари таркибидаги 40% органик ва 70% минерал моддаларни танасига синдира олмай ташқи муҳитга чиқариб юборади. Бу чиқиндилар гўнг сифатида тупроқдаги микроорганизмлар учун озиқа бўлиб, унинг унумдорлигини оширишда асосий омил бўлиб қолади.

Тадқиқотнинг мақсади: Хусусан паррандачилик соҳасида насли тухум, бир кунлик жўжалар, янги жaxonга машхур янги кроссларни келтириш ва кенг тарқатиш имкониятлари мавжуд. Кичик паррандачилик корхоналари шароитида дунёга машхур кроссларга мансуб товуқларнинг

бошланғич ота-оналик шаклидан олинган тухумларни товуқларнинг ёшига кўра инкубацияланиш сифатлари ва соғлом жўжалар олиш, ўрганиш мухум аҳамият касб этади.

Метод ва услуги: Тажрибанинг услуги Шуманай туманидаги “Ер-Азизбек” паррандачилик фермер хўжалиги шароитида олиб борилди. Хўжаликнинг ўзида етиштирилган озуқалар ва имкониятлардан фойдаланилди.

Олинган натижа. Товуқлардан қатъий бир йил фойдаланиб, улардан имконият даражасида тухум олиниб, кейин сўйиб умумий овқатланиш корхоналарига ва тумандаги ва шаҳардаги умумий овқатланиш шаҳобчаларига ва якка тадбиркорларга сотилди.

Хўжаликда кичик омукта ем тайёрлайдиган цехи мавжуд бўлиб у барча жихозлар билан таъминланган, донлар керакли ўлчамда майдаланиб, аралаштирилиб озуқа қўшимчалари билан бойитилиб қуруқ холда паррандалар озиқлантирилди. Жўжахона ва товуқхоналарда барча ишлар озуқа тарқатиш, тухумни йиғиштириш ва гўнгни чиқариш тўлиқ механизациялаштирилган.

1.Жадвал.

Хўжаликда 1 кунлик озуқалар сарфи, кг.

Озуқалар	Миқдори
Буғдой дони	2250
Маккажўхори дони	2650
Соя шроти	850
Кепак	750
Пахта ёғи	12,5
Гўшт-суяк уни	25
Жами	6537,5

Озуқаларни 49,78 % ни буғдой дони, 31,03 % ни маккажўхори дони, 9,95% ни соя шроти, 8,78 % ни кепак, қолганини ёғ, гўшт суяк уни, охактош, туз ташкил этиб премикс ва витаминлар талабларга қараб қўшилади.

Хўжаликка керакли озуқалар бозордан, буғдой дон комбинати ва хусусий тадбиркорлардан сотиб олинади.

2.Жадвал.

Хўжаликдаги ўртача паррандалар сони.

Парранда гуруҳлари	Бош
Жўжалар	20000

Товуқлар	8000
----------	------

Хулоса: Таҷрибадаги олинган маълумотлардан шундай хулосага келиш мумкинки, жўжалар босқичма-босқич ўстирилиб йилига 4 марта товуқлар гуруҳига ўтказилади, қари товуқлар эса 12 ой фойдаланилганидан кейин йилига 4 марта гўштга сўйиш мақсадга мувофиқдир.

ФҲЙДАЛАНИЛАГН АДАБИЁТЛАР:

1. Азимов С.Г., Азимов Д., Алимов Х, Ҳошимов Б. Технология виращивания ремонтного молодняка мясного кросса «Росс-308» Зооветеринария 2011й 33-34с
2. Азимов С. Г. Влияние массы яиц на эмбриональное развитие кур Уз-2 процессе инкубации. Журнал «Зооветеринария» 2011 №1, 33-35с
3. Азимов С.Г., Азимов Д. (Нетродсионные корма и биологический активные добавки в рационах кур-несущек. Журнал «Зооветеринария» 2011, №6, 37-38с)
4. Азимов Д.С, Шовазов И Паррандаларни мувозанатлаштирилган омухта емлар билан боқишни тухумдорлигига таъсири. Тезису докладов 1 – ой международной конференции 1-2 мая “Аграр фан ютуқлари” ТошДАУ 2002.й
5. Алиев М.Ш “Новая линия белых леггорнов с высокой массой яйца” Ж. Зоотехния, 2003, №6 с 10